

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
ТОМ 3, НОМЕР 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 3, ISSUE 10

TOHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi
Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

Djumashev A., Saparniyazov A.O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar
fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus sh.**QORAQALPOG'ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING
TARIYXSHUNOSLIGI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17553962>

Mazkur maqola zamonaviy Qoraqalpog'iston hududida yashagan Ural kazaklarini o'rganish muammosining tarixshunoslik tahliliga bag'ishlangan. Mualliflar ushbu masalaning tarixshunosligi shakllanishining asosiy bosqichlarini – mustamlakachilik davri, sovet davri va postsovet davrlarini ko'rib chiqib, har bir davrga xos xususiyatlar va metodologik yondashuvlarni aniqlaydilar. Xususan, maqolada Orolbo'yi hududida kazaklarning mavjudligi, ularning siyosiy, iqtisodiy va madaniy faoliyatini aks ettiruvchi ilmiy ishlar hamda xotira manbalarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Turli tarixiy davrlarda ushbu mavzuga berilgan baholar, ularning o'zgarishi va ideologik omillar ta'siri ham ko'rib chiqiladi.

Maqolada mavjud tadqiqotlardagi bo'shliqlar va qarama-qarshiliklar aniqlanib, mavzuni yanada chuqurroq o'rganish uchun istiqbolli yo'nalishlar taklif etiladi. Shuningdek, mualliflar manbashunoslik bazasi, etnopolitik talqinlar va ideologik yondashuvlarning tarixiy tadqiqotlarga ko'rsatgan ta'sirini muhokama qiladilar.

O'tkazilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Qoraqalpog'istondagi Ural kazaklari hali-hanuz mahalliy va xorijiy tarixshunoslikda yetarlicha o'rganilmagan ijtimoiy-siyosiy hodisa sifatida qolmoqda. Ushbu ish tarixchilar, etnologlar va Markaziy Osiyo hamda kazaklik tarixini o'rganuvchi tadqiqotchilar uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin.

Джумашев А., Сапарниязов А.Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского
отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус**УРАЛЬСКИЕ КАЗАКИ КАРАКАЛПАКСТАНА: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ**

Данная статья посвящена историографическому анализу проблемы изучения Уральских казаков, проживавших на территории современного Каракалпакстана. Авторы рассматривают основные этапы формирования историографии данного вопроса: колониальный, советский и постсоветский периоды, выявляя характерные особенности и методологические подходы каждого из них. Особое внимание уделено анализу научных трудов и мемуарных источников, отражающих различные взгляды на природу казачьего присутствия в Приаралье, его политические, экономические и культурные аспекты.

Статья выявляет как пробелы, так и противоречия в существующих исследованиях, предлагая возможные направления для дальнейшей научной разработки темы. Кроме того, авторы поднимают вопросы источниковедческой базы, этнополитических интерпретаций и влияния идеологических факторов на освещение данной проблемы в историографии разных эпох.

Результаты проведенного анализа позволяют утверждать, что уральские казаки Каракалпакстана до сих пор остаются недостаточно изученным феноменом в отечественной и зарубежной исторической науке. Работа представляет интерес для историков, этнологов, а также всех исследователей, занимающихся историей Средней Азии и казачества.

Djumashev A., Saparniyazov A.

Karakalpak Scientific Research Institute of Humanities of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

URAL COSSACKS OF KARAKALPAKSTAN: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM

This article is devoted to the historiographical analysis of the study of the Ural Cossacks who lived in the territory of present-day Karakalpakstan. The authors examine the main stages in the development of the historiography on this issue – the colonial, Soviet, and post-Soviet periods – identifying the specific features and methodological approaches characteristic of each era. Special attention is given to the analysis of scholarly works and memoir sources that reflect diverse perspectives on the nature of the Cossack presence in the Aral Sea region, including its political, economic, and cultural dimensions.

The article reveals both gaps and contradictions in existing research, offering potential directions for further scholarly investigation. In addition, the authors address issues related to the source base, ethnopolitical interpretations, and the influence of ideological factors on the representation of this topic in the historiography of various periods.

The findings of the study suggest that the Ural Cossacks of Karakalpakstan remain an insufficiently explored phenomenon in both domestic and international historical scholarship. This work may be of interest to historians, ethnologists, and all researchers engaged in the study of Central Asian history and Cossack heritage.

История уральских казаков представляет собой важное направление в изучении военно-колониционной политики Российской империи в Средней Азии. В пределах этого широкого тематического поля особый интерес вызывает проблема присутствия и деятельности уральцев на территории современного Каракалпакстана.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа историографического наследия, касающегося уральских казаков в Каракалпакстане, выявления лакун в существующих исследованиях и обозначения перспектив дальнейшего изучения проблемы. Целью статьи является обобщение и критический анализ основных историографических подходов к изучению уральских казаков в Каракалпакстане, а также определение степени разработанности данной темы в отечественной и зарубежной исторической науке.

Прежде чем приступить к основной структурной части нашей работы, в целях целостного понимания объекта нашего исследования, думаем необходимо принимать во внимание следующее обстоятельство. Уральские казаки проживали на северо-западной части современного Казахстана, а также на юго-западной территории сегодняшней Оренбургской области, по среднему и нижнему течению реки Урал, которая до 1775 г. называлась Яик. Однако 9 марта 1874 г. на Урале случились беспорядки, которые произошли впоследствии введения в Уральском войске нового положения о военной службе и общественном управлении. Далее, военное министерство имперской России высказалось за переселение

бунтарей, из числа уральских казаков, по Амударье, где они могли бы заниматься привычным и с давних пор излюбленным их промыслом – рыболовством. С другой стороны водворение уральцев в Туркестанский край имело большое государственное значение, так как усилило и укрепило бы русское влияние и положение по Амударье, создав на ней русские поселения. Поэтому в конце данный проект военного министерства удостоился одобрения власти [1].

Таким образом, официальной причиной для высылки части уральских казаков стало непринятие ими военной реформы Александра II, в результате которой вводилась всеобщая воинская повинность, вместо привычной для казачьего общества «наемки», когда состав рекрутов и их снаряжение определялось самими уральцами.

Следовательно, вышеуказанное событие повлекло за собой выселение несколько тысяч уральских казаков с семьями в Туркестанский край. Здесь они были расселены небольшими группами по многим фортам и городам, начиная от Казалинска до г. Пянджикента, в горных округах Самаркандского уезда и до форта Нукуса, близ Амударьинской дельты [2].

Рассматривая рассеянные общины уральцев и их исторические места обитания в Каракалпакстане, можно выделить следующие населённые пункты: Турткуль, Беруни, Нукус (посёлок Пристань), Ходжейли (посёлки Водник и Айбек), Кунград и Муйнак.

В рамках изучения данной темы будут проанализированы несколько десятков опубликованных работ. Имеющиеся материалы весьма разнообразны, поэтому для удобства их классификации мы выделили на следующие группы: 1) Материалы, вышедшие в свет во время Российской империи (колониального управления); 2) Публикации, созданные в советский период; 3) Исследования, появившиеся после обретения независимости Республикой Узбекистан.

При анализе литературных изысканий колониального периода, целесообразно разделить их на две основные категории: специализированные работы, посвященные изучению уральских казаков Уральского казачьего войска, и труды, затрагивающие судьбы поселенцев – уральских казаков, сформировавших разрозненные общины в различных регионах Приаралья. Литература первой категории позволяет проследить истоки уникальных черт традиционной культуры уральцев, зародившейся и развивавшейся в рамках Уральского казачьего войска. Среди значимых исследований стоит выделить работы И.И.Железнова [3], детально описывающего быт уральских казаков в долине реки Урал; А.Б.Карпова [4], рассматривающего процесс становления и развития уральского казачьего войска как этнической общности; и Н.А.Бородин [5], анализирующего историко-статистические данные о различных аспектах традиционной культуры уральских казаков. Конфессиональные особенности старообрядчества уральцев освещены в исследованиях В.И.Витевского [6]. Все эти работы представляют собой ценный историографический материал для сопоставительного изучения происхождения и эволюции культурно-бытовой жизни и особенностей разбросанной группы уральцев в Каракалпакстане, имевших прямую этногенетическую связь с Уральским казачьим войском.

Второй категорией трудов, относящихся к первому этапу изучения, являются работы, посвященные дисперсной общине уральцев, проживавшей на территории современного Каракалпакстана. Детально описаны процессы миграции и распространения части уральских казаков в дельте Амударьи авторами конца XIX в.: В.Г.Короленко (Сандронников) [7] и В.В.Крестовский [8]. К этой группе относятся исследования Амударьинского отдела, в которых особое внимание уделялось ссыльным уральским казакам, выделявшимся своей традиционной культурой среди остального русскоязычного населения: А.Л.Гуляев [9], И.С.Авдокушин [10], И.Аничков [11], И.Белявский [12], А.Е.Росикова [13], Л.С.Берг [14] и Н.С.Лыкошин [15]. Значительный фактический материал, касающийся основного занятия уральцев в низовьях Амударьи – рыболовства, представлен в трудах А.И.Никольского [16] и А.С.Покровского [17]. Важно подчеркнуть, что литература этого периода не была специализированной и не ставила перед собой задачу детального изучения уральцев

Каракалпакстана. В основном ссыльные уральские казаки рассматривались с точки зрения администрации Российской империи как колониальный элемент «русификации» завоеванных территорий. В этих работах заметно отсутствие полного понимания этнической самобытности ссыльных уральцев, их конфессиональных и языковых различий, что обусловило предвзятую оценку этой этнической группы населения Каракалпакстана. Также стоит отметить фрагментарность, предвзятость и неполноту информации, содержащейся в литературе колониального периода по данной теме.

Литература советского периода отличалась активным развитием исторических и этнографических исследований, в рамках которых внимание исследователей обратилось и к этнической группе уральских казаков, проживающих в Каракалпакстане. В 1933 г. С.А.Судаков провел сбор разнообразных материалов, касающихся жизни уральцев, однако его рукопись была опубликована лишь спустя много лет – в 2011 г. [18]. Десять лет спустя, в 1943-1944 гг., была предпринята первая систематическая этнографическая экспедиция к уральцам Каракалпакстана, организованная Е.Э.Бломквист. В 1945 г. она же возглавила этнографический отряд, занимавшийся изучением уральцев в составе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции [19]. Результатом этой работы стал отчет «Этнографическая работа среди уральцев» [20]. Позднее, после смерти Е.Э.Бломквист, на основе собранного ею материала, сотрудники МАЭ СССР подготовили статью «К вопросу о двуязычии и тюркских заимствованиях в говоре уральцев Амударьинского оазиса» [21]. Важно отметить и оценить вклад первого этнографического исследования уральских казаков Каракалпакстана, которое заложило фундамент для последующих работ. Тем не менее, собранные данные не были полностью интегрированы в научный оборот, и охватывали не всю территорию проживания уральцев в Каракалпакстане. Последующие исследования, посвященные вопросам, связанным с Уральским казачеством, часто использовали материалы Е.Э.Бломквист в качестве ключевого источника для сравнительного анализа. Например, исследование лингвиста Н.М.Малеча, возглавлявшего диалектологическую экспедицию Уральского педагогического института в 1957 г. в Нукусе опиралось на материалы Е.Э.Бломквист в целях сравнительного анализа изменений диалекта уральцев. Помимо этого, Н.М.Малеч обратил внимание на уникальные черты диалекта уральцев, проживающих в Каракалпакстане, в особенности на сохранение архаичных слов и устойчивость традиционного говора, что позволило рассматривать этот диалект как отправную точку для сравнительного анализа [22].

В трудах Чеботарева [23] и Е.И.Коротина [24] уральцы Каракалпакстана анализируются в контексте изучения мотивов и хода переселения уральцев из Уральского казачьего войска. Работы П.А.Шмачкова посвящены исследованию переселенческой политики Российской империи в Центральной Азии [25]. Следует отметить вклад П.А.Шмачкова в выявление причин переселения и оценку влияния уральцев на местное население Туркестанского края, в частности, в развитии рыболовства [26].

В работе К.Сарыбаева, посвященной аграрному развитию Каракалпакстана, указывается на неудачу попыток колониальной администрации привлечь уральских переселенцев к сельскохозяйственной деятельности в период с конца XIX до начала XX вв. [27]. По мнению исследователей, эта инициатива колонизаторов изначально была предрешена провалом из-за определенных факторов, таких как особенности хозяйственной деятельности, уклад жизни и социальный статус казачества.

Существует отдельная категория исследований, посвященных изучению русского населения в Средней Азии, где уральцы упоминаются лишь вскользь [28]. В этих работах анализируются, как правило, лишь некоторые аспекты их традиционной культуры, преимущественно материальной. Под «русским населением» в них подразумеваются не только выходцы из различных областей России, но и украинцы, белорусы – то есть все восточнославянские этнические группы. В результате сложно выделить уникальные черты конкретного этноса и оценить степень культурного обмена между народами. Стоит также упомянуть коллективные издания, в которых затрагивается и русское население Средней

Азии. Лишь в «Этнографии восточных славян» уральцы рассматриваются как самостоятельная, разрозненная группа [29].

Исследователи Каракалпакстана Я.М.Досумов, Р.К.Косбергенов и другие, в своих трудах, посвященных истории Амударьинского отдела и Хивинского ханства конца XIX – начала XX вв., уделяли внимание некоторым аспектам экономической жизни уральцев [30]. Взаимодействие различных народов Каракалпакстана, включая уральцев, с точки зрения культуры и быта, рассматривается в работах С.К.Камалова, М.Тлеумуратова и др.[31].

Для проведения сопоставительного анализа взаимодействия различных культур народов Каракалпакстана, а также влияния климатических и природных факторов на формирование общих черт в материальной культуре народов, находящихся в контакте, весьма полезны труды Т.А.Жданко [32], Х.Е.Есбергенова и Т.Атамуратова [33], А.Утемисова [34], а также коллективная монография «Этнография каракалпаков XIX – начале XX вв.» [35].

После обретения независимости Республикой Узбекистан появились научные работы, посвященные изучению уральского казачества в контексте развития этнических традиций. Среди них выделяются исследования С.К.Сагнаевой [36] и Г.Б.Ким [37], в которых в первую очередь анализируется этническая самобытность традиционной культуры уральских казаков, включая элементы быта, костюма и питания. Важным аспектом является разграничение уральцев, состоявших в Уральском казачьем войске, и уральцев, являющихся потомками спецпереселенцев в Центральной Азии. Однако сведения об уральцах, проживающих в Каракалпакстане, представлены отрывочно и используются для сравнительного анализа сохранившихся элементов их материальной культуры.

Роль уральских казаков в событиях 1920-х гг. XX в. и негативное воздействие политики большевиков рассматриваются в работах Б.А.Коцанова [38] и М.Сейтназарова [39].

Е.Е.Калбанова [40] провела специальное исследование, раскрывающее истоки и развитие традиционной культуры уральцев Каракалпакстана. Ею были рассмотрены вопросы: формирования уральцев (уральских казаков) в дисперсную группу, процесс расселения и образования поселений, специфики хозяйственной деятельности в процессе культурно-бытового взаимодействия; особенности компонентов материальной и духовной культуры уральцев Каракалпакстана.

В.Германов [41] исследовал хозяйственный уклад и образ жизни ссыльных уральских казаков-старообрядцев в Хорезмском оазисе на рубеже XIX – XX вв.

В.Литвинов [42] изучал историю деятельности царской власти по применению административной ссылки в русском Туркестане в 1865 - феврале 1917 гг. В проведенном исследовании он использовал преимущественно работы имперского времени о Русском Туркестане, авторы, которых непосредственно сами бывали в регионе и оставили любопытные о том воспоминания.

Е.Данилко [43] на основе материалов своих экспедиционных исследований, которых он проводил среди потомков уральских старообрядцев-казаков, проживающих в Каракалпакстане, Джамбульской области в Казахстане, а также в Астраханской и Волгоградской областях России анализировал формы и характер взаимоотношений уральцев с местным населением в контексте процессов их социокультурной интеграции.

В результате проведенного анализа можно выделить несколько ключевых аспектов в исследовательской традиции. С одной стороны, работы, посвященные этому региону, подчеркивают значимость казачьей общины как важного элемента в системе колонизации и освоения новых земель Российской империей. В то же время, историографические подходы последних десятилетий все чаще акцентируют внимание на многогранности казачьей жизни, включая влияние степных условий на культуру и быт, а также экономическое взаимодействие с местным населением. Исследования раскрывают как процесс адаптации уральских казаков к новой среде, так и их влияние на развитие региона. Отметим, что современные работы в значительной степени интегрируют междисциплинарные подходы,

что позволяет глубже понять как внутренние, так и внешние факторы, определявшие социальную и культурную жизнь уральских казаков в Приаралье.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что современные подходы к изучению истории уральских казаков Каракалпакстана, основанные на междисциплинарных и региональных исследованиях, открывают новые возможности для переосмысления роли уральцев в социально-экономическом и культурном развитии Приаралья.

Систематизация и критический анализ историографического наследия позволяют выделить ключевые направления дальнейших исследований, среди которых особое значение приобретает изучение локальных архивных материалов, устных источников и сравнительный анализ с другими казачьими сообществами Центральной Азии. В свете современных научных парадигм важно стремиться к всестороннему и непредвзятому освещению исторического наследия уральских казаков в контексте трансформационных процессов в регионе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Короленко В.Г. (Сандронников). Уральцы в Туркестанском крае. //Русское богатство. 1905. №6. – с. 16.
2. Короленко В.Г. (Сандронников). Уральцы в Туркестанском крае. //Русское богатство. 1905. №6. – с. 1.
3. Железнов И.И. Уральцы. Очерки быта уральских казаков. – Санкт-Петербург, 1888. Т. I-III.
4. Карпов А.Б. Уральцы. Исторический очерк. Часть 1. – Уральск, Войсковая типография, 1911.
5. Бородин Н.А. Уральское казачье войско. Статистическое описание в двух томах. Т. 1. – Уральск, Типография Уральского казачьего войска, 1891.
6. Витевский В.И. Раскол в уральском войске и отношение к нему духовной и военно-гражданской власти в конце XVIII – начале XIX века. – Казань. 1878. – 750 с.
7. Короленко В.Г. (Сандронников). Уральцы в Туркестанском крае. //Русское богатство. 1905. №6.
8. Крестовский В.В. Степное гнездо. – Санкт-Петербург, 1900. Т. VII. – с. 522-538.
9. Гуляев А.Л. Поход на Амударью и в Текинский оазис уральских казаков в 1880-1881 гг. – Уральск, 1882. – 88 с.
10. Авдокушин И.С. Санитарный обзор Амударьинского отдела с 1887 – по 1891 гг. // Сборник материалов для статистики сырдарьинской области. – Ташкент, 1892. Т. II. – с. 14-15.
11. Аничков И. забытый край. //Сборник материалов для статистики Сырдарьинской области. – Ташкент. 1896. Т. V. – с. 173-234.
12. Белявский И. Путь от залива Цесаревича через Усть-Урт до Кунграда произведенного в 1884 году. //Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. – Ташкент, 1885, вып. XV. – с. 1-89.
13. Россикова А.Е. По Амударье от Петроалександровска до Нукуса. //Русский вестник. 1902. Ч. I-II. №7. – с. 562-588; №10. – с. 630-656.
14. Берг Л.С. Ссылные уральские казаки // Всемирная панорама. 1910. №54. – с. 1-6. Он же. Аральское море. Опыт физико-географической монографии. – Санкт-Петербург., 1908. Т. V. – 580 с.
15. Лыкошин Н.С. Уральцы на Амударье //Туркестанский курьер. 1917. №207. – с. 1-5.

16. Никольский А.И. Рыболовство на Арале. Труды Аральско-Каспийской экспедиции историко-географического общества. – Санкт-Петербург, 1887. Т. XXIII. – с. 654-698.
17. Покровский А.С. Рыболовство на реках Сырдарье, Амударье и в Аральском море // Материалы к познанию русского рыболовства. 1916. Вып. I. – с. 4041.
18. Судаков С. Уральские казаки-старообрядцы Аму-Дарьинского оазиса (монография) Машинопись, 1933 г. «Оптима» - «Старый Уральск» г. Уральск, 2011.
19. Вактурская К.К., Воробьева М.Г. Хроника работ Хорезмской экспедиции АН СССР // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. – М., 1952. Т. I. – с. 627.
20. Бломквист Е.Э. Этнографическая работа среди уральцев // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. – М., 1947. Вып. III. – с. 49. -54.
21. Бломквист Е.Э. К вопросу о двуязычии и тюркских заимствованиях в говоре уральцев Амударьинского оазиса. (Из наблюдений этнографа зимой 1943-1944 гг.) // Сборник Музея антропологии и этнографии. – Ленинград, 1972. Т. XXVIII. – с. 265-301.
22. Малеч Н.М. Фонетический строй территориального диалекта уральских казаков. Автореф. дис. канд. филолог. наук. – Уральск, 1954. – 17 с; Сборник словарных статей территориального диалекта уральских казаков. – Уральск, 1960. – 54 с.
23. Чеботарев. Уходцы // Простор. 1974. №9. – с. 79-80.
24. Коротин Е.И. Уральские казаки Средней Азии // Вестник КК ФАН УзССР. 1981. Ч. I. №2, - с. 58-63; №3, - с. 56-60.
25. Шмачков П.А. Крестьянское переселение в Туркестан (1867-1917). Автореф. дис. канд. ист. наук. – М., 1962. – с. 5-6.; Шмачков П.А. переселение уральцев в Каракалпакию (1875-1881) // Вестник КК ФАН УзССР. 1960. №2. – с. 30-32.
26. Шмачков П.А. Роль крестьян переселенцев в развитии сельского хозяйства Туркестана (1887-1917) // Вестник КК ФАН УзССР. 1961. №1. – с. 40-49.
27. Сарыбаев К.С. Аграрный вопрос в Каракалпакистане (конец XIX – начало XX веков). – Нукус, Каракалпакистан, 1972. – с. 60-61.
28. Народы Средней Азии и Казахстана. Серия народы мира. – М., 1963. Т. II. – с. 662-667.; Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Одежда. (середина XIX – начало XX века). – М., Наука, 1967. – с. 131-166; Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры // Под ред. К.В.Чистова. – М., Наука, 1987. – с. 54-55.
29. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры // Под ред. К.В.Чистова. – М., Наука, 1987. – с. 61.
30. Досумов Я.М. Очерки истории Каракалпакской АССР. – Ташкент, ФАН, 1960. – с. 40; Косбергенов Р.К. Присоединение Каракалпакии к России и его последствия / Автореф. дис. докт. ист. наук. – Нукус, 1973. – с. 31; Очерки истории ККАССР. – Ташкент, ФАН, 1974. – с. 115-179; Хозяйство Каракалпакии в XIX – начале XX века // Материалы к историко-этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана. – Ташкент, ФАН, 1971. – с. 119-126.
31. Камалов С., Уббиниязов Ж., Кошанов А. Из истории взаимоотношений каракалпаков с другими народами Средней Азии и Казахстана в XVII – начале XX вв. (Очерк политических, экономических и культурных связей). – Ташкент, Фан, 1988.; Тлеумуратов М. Исторические и культурные связи каракалпаков с Россией и Башкирией в XVIII – начале XIX века. – Нукус, Билим, 1993. – с. 75-110.
32. Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – М. – Л., Наука, 1950. – 171 с.

33. Есбергенов Х.Е., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. – Нукус, Каракалпакстан, 1975. – 211 с.
34. Утемисов А. Быт и культура рыбаков побережья Южного Арала (конец XIX – 60-е годы XX века). Автореф. дис. канд. ист. наук. – Нукус, 1970. – 43 с.
35. Этнография каракалпаков XIX – начале XX вв. (Материалы и исследования). – Ташкент, ФАН, 1980. – 204 с.
36. Сагнаева С.К. Материальная культура уральского казачества в конце XIX – начале XX века. Развитие этнических традиций. Автореф. дис. канд. ист. наук. – Москва, 1992. – 17 с.
37. Ким Г.Б. Традиционные рыбные промыслы уральских казаков. Автореф. дис. канд. ист. наук. – Санкт-Петербург, 1995. – 17 с.
38. Кошанов Б.А. Право на вторжение (Неизвестные страницы истории Каракалпакии и Хорезма в 1919-1920 годы). – Нукус, Каракалпакстан, 1993. – с. 27-39.
39. Сейтназаров М.С. История национально-освободительного движения в Каракалпакстане (1917-1920). Автореф. дис. канд. ист. наук. – Нукус, 1999. – 26 с.
40. Калбанова Е.Е. Быт и культура уральских казаков Каракалпакстана (последняя четверть XIX – начало XX веков). // Автореф. дис... канд. ист. наук. – Нукус, 1999.
41. Германов В. Хозяйственный уклад и образ жизни ссыльных уральских казаков-старообрядцев в Хорезмском оазисе на рубеже XIX – XX веков // Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти XX века: традиции и инновации. Материалы международной конференции (Ташкент, 12-13 сентября 2008 г.). – Ташкент, 2009.
42. Литвинов В. История деятельности царской власти по применению административной ссылки в русском Туркестане в 1865 - феврале 1917 гг. // Автореф. дис... канд. ист. наук. – Елец, 2011.
43. Данилко Е. Старообрядцы-уральцы в Средней Азии и Казахстане: взаимоотношения с соседями и социально-культурная адаптация // Вестник антропологии, 2016, №4, (36).

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000